

MARKSHEYDERLIK O'LGHASH ISHLARINI TASHKIL QILISHDA GRADUS, GRAD VA RADIAN QIYMATLARI ASOSIDA OLIB BORISH ASOSLARI

Abdiazizov Asliddin Adham o'g'li

QarMII asistenti

abdiazizovasliddin23@gmail.com

G'ayratova Madinabonu Zaxriddin qizi

QarMII talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada geodezik va marksheyderlik o'lchash ishlarida qo'llaniladigan burchak o'lchov birliklari: gradus, grad va radian birliklarida o'lchovlar, ularning o'zaro munosabatlari, hamda bu birliklarning amaliy qo'llanishi haqida ma'lumot berilgan. O'lchashning aniqligi, birliligi va o'lchash vositalarining ahamiyati hamda zamonaviy texnologiyalar asosida o'lchash ishlarini tashkiliy jihatdan qanday amalga oshirish kerakligi ko'rsatilgan. Marksheyderlik ishlari va geodeziya sohasida burchak o'lchovlarini aniqlashda turli birliklar (gradus, grad, radian) o'rtasidagi bog'lanishlar va o'zaro hisoblashlar batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: o'lchashlar, xatoliklar, taqqoslash, fizik kattalik, marksheyderlik, chiziqning uzunligi, gradus, grad, radian, geodeziya, sinus, tangens.

PRINCIPLES OF CONDUCTING MINE SURVEYING MEASUREMENT WORK BASED ON DEGREE, GRAD, AND RADIAN VALUES

Abstract: This article provides information on angular measurement units used in geodetic and surveying work: measurements in degrees, grads, and radians, their interrelationships, and the practical application of these units. The article discusses the importance of measurement accuracy, consistency, and measurement tools, as well as how to organize measurement work based on modern technologies. The relationships between different units (degrees, grads, radians) and their mutual conversions in determining angle measurements in the field of mine surveying and geodesy are explained in detail.

Keywords: measurements, errors, comparison, physical quantity, marksheading, line length, degree, gradus, radian, geodesy, sine, tangent.

KIRISH.

Albert Eynshteynning yordamchisi, bu yilgi imtihon varaqalaridagi savollar o'tgan yilda berilgan savollar bilan bir xil ekanligini aytganda, Eynshteyn: "To'g'ri, ammo bu yil hamma javoblar boshqacha" - deb javob bergan ekan.

Shunga o'xshab, hozirgi zamon geodezik o'lchash ishlari oldingi o'lchash ishlariga qaraganda farqli bo'lishi mumkin, ammo ularni qo'llash prinsiplari bir xil

bo'lib qolmoqda. O'lchash qiymatlarining keng qamrovli bazasi soha mutaxassislaridan yetarlicha bilim va saviyaga ega bo'lishlikni talab etadi. Ushbu maqolada geodezik va marksheyderlik o'lchash ishlarida qo'llaniladigan ayrim birliklar haqida bayonn qilinadi

Bizga miqdor emas, sifat kerak. Bunga erishish uchun esa xorij tajribasini yaxshilab o'rganish zarur. Qaysi davlat kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratsa, o'sha yutadi. Umumiy asoslangan tajriba asosida kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish eng muhim vazifamizdir (Sh.M. Mirziyoyev).

ADABIYOTLAR TAHLILI. Barchaga ma'lumki, "O'lchash" tushunchasi ham falsafiy, ham maishiy, ham tijoriy, ham texnik, ham ilmiy nuqtayi nazardan talqin qilinishi mumkin. Qaysi talqinda bo'lishidan qat'iy nazar, o'lchash natijasining aniqlik bilan hamohang bo'lishligi zarur talablardan biridir. Bu esa o'z navbatida, olingan o'lchash natijalariga tayangan holda, qaror qabul qilishda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan tavakkalchilikni ta'minlash uchun zarur hisoblanadi. Qaror qabul qilish esa o'z navbatida turli subyektlarning o'zaro kesishuvida amalga oshiriladi. O'lchash birliligini ta'minlash inson oldida asrlar osha o'ta muhim masala bo'lib kelgan, u hozir ham aktual, kelajakda ham shunday bo'lib qoladi, zero, vaqtga bog'liq tarzda talablar ham ortib bormoqda. Uzoq tarixiy davrlarda odam asta-sekin nafaqat hisoblash san'atini, balki o'lchamlarini ham anglashga zarurat sezgan. Bizning qadimgi ongli ajdodimiz yashash uchun g'or topishga harakat qilgan va u o'z boshpanasining uzunligi, kengligi va balandligini tanasining o'lchamlari bilan muvozanatlashga majbur bo'lgan.

Qadimgi zamonda eng oddiy vositalarni tayyorlash, boshpana qurish va oziq-ovqat topishda masofalarni va keng maydonlarni, sig'implarni, massani, vaqtni o'lchash zarurati paydo bo'lgan. Bunday o'lchashlarni amalga oshirish uchun qadimgi odamda faqat o'zining bo'yi, oyoq-qo'llarning uzunligi bor edi.

Inson nafaqat masofa va uzunlikni o'lchagan balki tomonlarning qutblarini gradus o'lchovlarida amalga oshirgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. O'lchashlarning birliligi - bu o'lchashlarning shunday holatiki, unda natijalar qonunlashtirilgan birliklarda ifodalangan va o'lchash natijalarining xatoliklari ma'lum bo'ladi. O'lchash aniqligi-o'lchanayotgan qiymatni o'lchash natijalarining uning chinakam qiymatiga yaqinlashganlik darajasidir. O'lchash vositalari-o'lchash uchun mo'ljallangan va normalangan metrologik tavsiflarga ega texnik uskunalar yoki ularning majmuidir. O'lchash vositalari-obyektlarning fizik xossalarini aniqlaydi va noma'lum o'lchamni ma'lum bo'lgan o'lchamga solishtiradi.

Agar ma'lum o'lchamdagi kattalik mavjud bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash uchun ishlatiladi. Agar ma'lum o'lchamdagi kattalik mavjud bo'lmasa, unda asbobning reaksiyasi ma'lum kattalik miqdorining ta'siriga ilgari namoyon bo'lgan reaksiya bilan taqqoslanadi.

O'lchov-bir yoki bir nechta berilgan o'lchamdagi fizik kattalikni tiklash va (yoki) saqlash uchun mo'ljallangan o'lchash vositasidir.

Marksheyderlik ishlarda o'lchash ishlarini tashkil qilish, syomka ishlarida dala jurnallaridan foydalanish planlarda berilgan va belgilangan punktlar koordinatalarini aniqlash va profil chizishni o'rganish hamda kon lahimlariga yo'nalish berishni va boshqa barcha o'lchash ishlarida burchak o'lchashda gradus, masofada metr-santimetr-mm kabi birliklarda amalga oshiriladi.

Marksheyderlik ishlarni bajarishda chiziqning uzunligi, maydonning yuzi, turli burchaklar, havo bosimi kabi kattaliklar o'lchanadi. Bunda ishlatish joyiga qarab o'lchovlarning turli birliklari qo'llaniladi. Marksheyderlik ishlarda burchak qiymati gradus, grad, radian birliklarida o'lchanadi.

Gradus o'lchovi. Sanoatimizda ishlab chiqarilayotgan burchak o'lchash asboblarning ko'pi (hisoblash jadvallari ham) gradus o'lchoviga moslangan. Gradus o'lchovida aylana 360 gradus (1 aylana yoyi 360°)ga, 1 gradus=60 minut ($1^\circ = 60'$), 1min=60 sekund ($1' = 60''$)ga teng. Masalan o'lchangan burchak qiymati $\beta = 85^\circ 35' 18''$ kabi yoziladi.

Grad (detsimal) o'lchovi. Bu o'lchov o'nli sistemaga asoslangan bo'lib ko'pincha, chet davlatlarda ishlab chiqariladigan asboblarda shu sistemaga moslangan. Grad o'lchovida aylana 400 grad (1 aylana yoyi 400^g)ga, 1 grad yuz o'nlik minut ($1^g = 100^s$)ga, 1ming 100 o'nlik sekund ($1^s = 100^{ss}$)ga teng. Bu bog'lanish quyidagicha yoziladi. Aylana= 400^g ; $1^g = 100^s$; $1^s = 100^{ss}$.

Burchak qiymati $125,586345^g$ bo'lsa, u $125^g 58^s 63,45^{ss}$ ga yoki $125^g 58' 63,45''$ shaklida yoziladi.

Marksheyderlik o'lchash ishlarida gradus bilan grad o'lchovlari orasida quyidagi munosabat foydalanish mumkin bo'ladi.

$$1^g = 0,9^\circ; 1^\circ = 1,11111^g$$

$$1^s = 0,54'; 1' = 1,85185^s$$

$$1^{ss} = 0,324''; 1'' = 3,08642^{ss}$$

Radian o'lchovi. Bu o'lchov birligi bo'lib, matematik hisoblash ishlarida qo'llaniladi. Radian o'lchovida burchak qiymati yoy uzunligining radiusga bo'lgan nisbati bilan ifodalanadi. Aylana uzunligining radiusga nisbati 2π deb olinadi, shunda $360^\circ = 2\pi$, $180^\circ = \pi$, $90^\circ = \pi/2$ ga to'g'ri keladi. Ma'lumki, $\pi = 3,14159$. 1 radianning gradus o'lchovidagi qiymati ρ bilan belgilanadi; $\rho = 180/\pi$ bo'lganidan uning gradus sistemasidagi qiymati quyidagiga $\rho = 57,29578^\circ = 3437,7468' = 206264,81''$ yoki $\rho = 57,29578^\circ = 57^\circ 17,7468' = 57^\circ 17' 44,8''$ yoki yaxlitlab olsak, $\rho = 57,3^\circ = 3438' = 206265$ bo'ladi. Radianning grad qiymati $\rho^g = 400/\pi = 63,6620^g$; $\rho^s = 6366,20^s$; $\rho^{ss} = 636620^{ss}$.

Radian o'lchovidan gradus o'lchoviga o'tishda quyidagi munosabatdan foydalaniladi. Burchakning radian qiymatini α , gradus qiymatini β desak, quyidagi munosabatdan foydalanish mumkin bo'ladi.

$$\beta^\circ = \rho^\circ \cdot \alpha$$

$$\beta' = \rho' \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{\beta^\circ}{\rho^\circ}$$

$$\beta'' = \rho'' \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{\beta'}{\rho'}$$

$$\alpha = \frac{\beta''}{\rho''}$$

Masalan burchakning radian qiymati $\beta^{\circ}=1,25$ bo'lsa, gradus qiymati $\beta^{\circ}=\rho^{\circ} \cdot \alpha=57,3 \cdot 1,25=71,625^{\circ}$ yoki $71,62^{\circ}$, aksincha burchakning gradus qiymati $71,62^{\circ}$ bo'lsa, radian qiymati esa $\alpha = \frac{\beta^{\circ}}{\rho^{\circ}} = \frac{71,62^{\circ}}{57,3} = 1,25$ radinga teng bo'ladi.

Burchakning gradus qiymati bo'yicha radian qiymatini aniqlashda turlicha qiymatlarni bir qiymatga o'tkazish munosabatidan foydalaniladi (β va ρ bir xil birlikda olinadi). Masalan sikund qiymatdan minutga, minut qiymatdan gradus qiymatga o'tish mumkin bo'ladi.

Misol. Burchakning gradus qiymati $\beta=30^{\circ} 25'$; buni minutga aylantirsak $\beta=1825'$, yoki sikungga aylantirsak $\beta=109500''$ ko'rinishida bo'ladi.

Marksheyderiya va geodeziyada amaliy masalalarni yechishda ba'zan yer shari katta doirasi aylanasi (meridiani) ning uzunligi va uning gradus, minut, sekund bo'laklarining uzunligi bilish kerak bo'ladi. Agar meridianning o'rtacha uzunligini 39999,60 km desak, meridian yoyi bo'laklarining uzunligi quyidagicha bo'ladi:

gradus o'lchovida

1° yoy uzunligi=111,11km,
1' yoy uzunligi=1852m,
1" yoy uzunligi=31m.

grad o'lchovida

1^g=100km,
1'=1^s=1km,
1''=10m.

Marksheyderlik va geodezik hisoblash ishlarida kichik burchakning sinus, tangens kabi funksiyalari ko'p uchraydi. Agar burchak kichik bo'lib, u radian o'lchovida α deb belgilansa, bunga to'g'ri kelgan yoy, sinus va tangens chiziqlari orasida farq juda kichik bo'ladi, shunga ko'ra, quyidagini yozish mumkin:

$$\sin \alpha = \alpha = \operatorname{tg} \alpha.$$

Ma'lumki, radian 1 bo'lganda uning gradus o'lchovidagi qiymati: $\rho=57,3^{\circ}=3438'=206265''$ bo'lganligini bilgan holda, quyidagi ifodaga asosan.

$$\sin \alpha = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\alpha^{\circ}}{57,3^{\circ}} = \frac{\alpha'}{3438'} = \frac{\alpha''}{206280''}$$

$$\sin 1^{\circ} = \operatorname{tg} 1^{\circ} = \frac{1}{57,3^{\circ}}$$

$$\sin 1' = \operatorname{tg} 1' = \frac{1}{3438'}$$

$$\sin '' = \operatorname{tg} 1'' = \frac{1}{206280''}$$

qiymatlarni olish mumkin bo'ladi.

Yuqoridagilarga binoan

$$\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha = \alpha' \sin 1' = \alpha'' \sin 1''$$

qiymatga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi.

XULOSA. Marksheyderlik va geodeziya sohalaridagi o'lchash ishlarida to'g'ri birliklardan foydalanish va ularning o'zaro bog'lanishini bilish juda muhimdir. O'lchovlarning aniq va bir xil birliklarda ifodalanganligi natijasida qabul qilingan qarorlar ishonchli bo'lishi mumkin. Gradus, grad va radian birliklari o'rtasidagi munosabatlarni tushunish va amaliyotda ularni to'g'ri qo'llash mutaxassislarning sifatli ishlashiga yordam beradi. Shuningdek, burchak o'lchovlarining sinusi, tangensi va boshqa trigonometrik funksiyalarni hisoblashda radian o'lchovidan foydalanish, kichik burchaklar uchun yanada aniqroq natijalar berishi mumkin. Marksheyderlik o'lchash ishlari xalqaro tajriba asosida zamonaviy usullarga muvofiq olib borilishi kerak, chunki bular o'lchash natijalarining aniqligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamajonov A.A., Sattarov M.O., Xakimov D. O'lchash usullari va vositalari /o'quv qo'llanma/. Toshkent: "NIF MSH", 2020, 254 bet.
2. Ismatullayev P.R., Matyakubova P.M., Miraliyeva A.K., Maxmonov U.A. "O'lchashlarning fizikaviy asoslari" - T.: 2019 – 187 b.
3. Texnologik o'lchashlar va asboblari: o'lchash vositalari /A.R.Mallayev, U.A.Maxmonov. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017 y. -280 b.
4. GOST R 8.417-2002. State System for Ensuring the Uniformity of Measurements. Russia Standards.
5. ISO 9000:2015. Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary. International Organization for Standardization.
6. Stewart, J. (2008). Multivariable Calculus. 6th ed. Brooks/Cole.
7. Kennedy, J. R. (2011). Surveying and Geomatics. Prentice Hall.
8. Aralov, M. M., Berdiyev, D. F., & Abdiazizov, A. A. (2021). Uchuvchisiz uchish apparatlarini kartografiya sohasida qo'llash tamoyillari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(3), 671-676.
9. Abdiazizov, A. A., & G'ayratova, M. Z. (2023). TRIANGULYATSIYA TARMOG'IDA ISH OLIB BORISHDA BELARUS VA ROSSIYA GEODEZIYASI TADQIQOTCHISI, GENERAL-LEYTENANT IOSIF IVANOVICHNING TADQIQOTLARI SAMARASI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(11), 26-29.